

RUTA DE ATENCIÓN AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO

Ana Milena Forero León, estudiante de enfermería, Universidad Manuela Beltrán Seccional Bucaramanga, Correo: ana.forero@academia.umb.edu.co

Yessenia Garnica Quitán, estudiante de enfermería, Universidad Manuela Beltrán Seccional Bucaramanga, Correo: yessenia.garnica@academia.umb.edu.co

Tatiana Gutiérrez Agámez, estudiante de enfermería, Universidad Manuela Beltrán Seccional Bucaramanga, Correo: Tatiana.gutierrez@academia.umb.edu.co

Juan Mateo Méndez Acevedo, estudiante de enfermería, Universidad Manuela Beltrán Seccional Bucaramanga, Correo: juan.mendez@academia.umb.edu.co

Carlos Eduardo Rueda Pimiento, Enfermero, Especialista en Desarrollo Integral de la Infancia y la Adolescencia, Magister en pedagogía y Psicopedagogía Clínica, Maestrante en Educación correo: carlos.rueda@docentes.umb.edu.co

Resumen: La investigación aborda el manejo del paciente politraumatizado en el servicio de urgencias de la Clínica Urgencias Bucaramanga, ya que, este tipo de pacientes representan un desafío significativo para el personal médico y de enfermería. El abordaje inicial y la atención oportuna de estos pacientes requieren de conocimientos técnicos especializados, así como la capacidad de tomar decisiones rápidas y precisas que puedan marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Esta investigación tiene como objetivo promover la ruta de atención en pacientes politraumatizados, para una intervención efectiva y rápida, así disminuyendo el riesgo de complicaciones o secuelas a largo plazo al brindar una atención inicial adecuada. Se realizaron encuestas donde se evidenció que el personal de urgencias no está totalmente capacitado, adicional a esto se dictó una charla educativa y se socializó la creación de la ruta de atención en pacientes politraumatizados, en donde se entregaron infografías alusivas al tema, para promover la atención adecuada a estos pacientes.

En conclusión, la investigación ha tenido un impacto significativo en el servicio de urgencias de la Clínica Urgencias Bucaramanga al identificar deficiencias en el conocimiento y la atención de pacientes politraumatizados. La implementación de una Ruta de atención específica busca abordar estas deficiencias y reducir el alto nivel de mortalidad observado en la ciudad. Este enfoque no solo beneficiará al personal de salud, sino que también tendrá un impacto positivo en la población en general al disminuir el riesgo vital para aquellos que sufren traumas, ya sea por accidentes de tránsito o caídas.

Palabras Clave. Politraumatizado, Accidentes, Ruta de atención, Urgencias, Cuidados, Trauma, Complicaciones.

Summary: The research addresses the management of polytraumatized patients in the emergency service of the Bucaramanga Emergency Clinic since this type of patient represents a significant challenge for medical and nursing staff. The initial approach and timely care of these patients requires specialized technical knowledge, as well as the ability to make quick and accurate decisions that can make the difference between life and death.

This research aims to promote the care route in polytraumatized patients, for an effective and rapid intervention, thus reducing the risk of complications or long-term sequelae by providing adequate initial care. Surveys were carried out which showed that emergency personnel are not fully trained. In addition to this, an educational talk was

given and the creation of the care route for polytraumatized patients was socialized, where infographics alluding to the topic were delivered, to promote adequate care for these patients.

In conclusion, the research has had a significant impact on the emergency service of the Bucaramanga Emergency Clinic by identifying deficiencies in the knowledge and care of polytraumatized patients. The implementation of a specific Care Route seeks to address these deficiencies and reduce the high level of mortality observed in the city. This approach will not only benefit health personnel but will also have a positive impact on the general population by reducing the life risk for those who suffer trauma, whether due to traffic accidents or falls.

Keywords. Multiple trauma, Accidents, Care route, Emergencies, Care, Trauma, Complications.

I. INTRODUCCIÓN

La ruta de atención en pacientes politraumatizados es fundamental para brindar una atención integral y oportuna a personas que han sufrido múltiples lesiones debido a un accidente o evento traumático. Esta ruta de atención comprende una serie de pasos y protocolos médicos que buscan estabilizar al paciente, realizar evaluaciones diagnósticas precisas y proporcionar los tratamientos necesarios para preservar la vida y prevenir complicaciones a corto y largo plazo. La atención temprana y coordinada por parte de un equipo multidisciplinario es crucial en la ruta de atención del paciente politraumatizado, con el objetivo de optimizar su pronóstico y recuperación. (Jasmín Alexandra Toledo-Asanza et al., 2023)

Según, un estudio realizado por el Hospital Universitario de Santander el trauma es una de las causas principales de mortalidad en la ciudad de Bucaramanga, es importante conocer las rutas de atención en pacientes politraumatizados para realizar una evaluación rápida y sistemática de las lesiones, hasta el tratamiento especializado y la rehabilitación. (Quiroga-Centeno et al., 2022)

Tabla 1: Mecanismo del trauma de los pacientes atendidos en el Hospital Universitarios de Santander

Mecanismos de trauma	Mujeres (%) n=982	Hombres (%) n=2432	Total (%) n=3414	Valor de p
Trauma cerrado	399 (40.6%)	900 (37.0%)	1299 (41.7%)	<0,001
Trauma penetrante	129 (13.1%)	1173 (48.2%)	1302 (41.8%)	<0,001
Trauma mixto	53 (5.4%)	154 (6.3%)	207 (6.6%)	0,182
Otros	101 (10.3%)	205 (8.4%)	306 (9.6%)	<0,001
Tipos de lesiones				
Arma cortopunzante	70 (7.1%)	706 (29.0%)	776 (24.9%)	<0,001
Caída de altura	242 (24.6%)	345 (14.2%)	587 (18.8%)	<0,001
Accidente de tránsito	113 (11.5%)	395 (16.2%)	508 (15.9%)	0,838
Otros traumas cerrados	97 (9.9%)	315 (12.9%)	412 (13.2%)	0,387
Proyectil de arma de fuego	63 (6.4%)	247 (10.1%)	310 (9.9%)	0,479
Arma corto contundente	34 (3.5%)	259 (10.6%)	293 (9.4%)	<0,001
Otros traumas penetrantes	24 (2.4%)	156 (6.4%)	180 (5.7%)	0,004
Quemaduras	46 (4.7%)	81 (3.3%)	127 (4.0%)	<0,001
Violencia sexual	18 (1.8%)	1 (0.0%)	19 (0.6%)	<0,001
Accidente sabbico	5 (0.5%)	11 (0.4%)	16 (0.5%)	0,268

Fuente: (Quiroga, Andrea, Serrano, Juan, Neira, Krishel, Valencia, La ura, Jaimes, Mayra, Quiroga, Carlos, Gómez, Sergio. Artículo de Epidemiología del trauma en Bucaramanga: análisis del registro institucional de trauma en el Hospital Universitario de Santander, 2022)

Son escasos los registros del trauma que se han realizado satisfactoriamente

El objetivo principal de esta investigación es promover la ruta de atención en pacientes politraumatizados, para una intervención efectiva y rápida, así disminuyendo el riesgo de complicaciones o secuelas a largo plazo al brindar una atención inicial adecuada en pacientes que ingresan al servicio de urgencias de la Clínica Urgencias Bucaramanga

Se realizó una evaluación en el servicio de urgencias, mediante una herramienta digital a 24 auxiliares de enfermería y 8 enfermeros jefes, para un total de 32 profesionales de la salud, donde se identifica el nivel de conocimiento del personal asistencial sobre la ruta de atención en pacientes politraumatizados.

En las siguientes gráficas se evidencian los conocimientos teóricos de la atención en un paciente con múltiples lesiones:

Se evidencia que la mayoría del personal del servicio de urgencias conoce el manejo inicial adecuado para los pacientes con múltiples lesiones, dado que el objetivo es lograr reanimación eficaz, diagnóstico y tratamiento inicial.

Gráfica 1. ¿Cuál es el objetivo en el manejo del paciente politraumatizado?

Fuente: Elaboración propia de los autores.

Según, la ruta de atención para el paciente politraumatizado, durante la revisión secundaria, se realiza un examen neurológico detallado y completo. Es muy importante la evaluación repetida y continua del estado neurológico del paciente traumatizado, que permita detectar precozmente cualquier deterioro. Por tal motivo se implementa la escala de Glasgow que mide la apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. (Andrés Mestre Ordoñez Médico Ortopedista et al., 2022)

En la siguiente gráfica, se puede identificar que el 88% del personal del servicio de urgencias domina los parámetros que mide la escala de Glasgow.

Gráfica 2. ¿Qué parámetros mide la escala de Glasgow?

Fuente: Elaboración propia de los autores.

Para detectar cualquier condición de deterioro de un paciente politraumatizado y establecer su tratamiento inmediato, se debe repetir la revisión primaria y secundaria durante el proceso de atención.

Se puede evidenciar, que el 60,7% del personal de urgencias comprende las tres fases de la evaluación inicial en emergencias, de acuerdo con la valoración clínica.

Gráfica 3. De acuerdo con la valoración clínica, hay una evaluación inicial en emergencias que comprende tres fases

Fuente: Elaboración propia de los autores.

Teniendo en cuenta que un paciente politraumatizado que ha sufrido lesiones orgánicas múltiples producido en un mismo accidente, tiene un riesgo vital alto.

De acuerdo con lo anterior, las heridas sufridas por el accidentado se clasifican en tres categorías.

- Leve: Pacientes cuya lesión no representa un riesgo de muerte.
- Moderado: Paciente que presenta lesiones que deben ser manejadas en el transcurso de 24 – 28 horas de sufrido el accidente.
- Grave: Paciente que presenta lesiones traumáticas graves que deben ser manejadas inmediatamente por su alto riesgo de muerte y/o lesiones irreversibles. (Andrés Mestre Ordoñez Médico Ortopedista et al., 2022)

En el servicio de urgencias se evidencia que el 14,3% no identifica las tres categorías de clasificación de los tipos de heridas, mientras que el 85,7% del personal los identifica correctamente.

Gráfica 4. Según la ruta de atención en paciente politraumatizado, ¿Cuáles son las tres categorías de acuerdo el tipo de herida?

Fuente: Elaboración propia de los autores.

En la revisión primaria el tiempo es un factor en contra, se debe actuar en base a un esquema que sigue las letras del abecedario: ?

- Vía aérea: En un paciente politraumatizado, es importante en la atención inicial realizar maniobras que aseguren que la vía aérea este permeable.
- Respiración: Sin embargo, la permeabilidad de la vía aérea no asegura el adecuado suministro de oxígeno a los tejidos por lo tanto es necesario que exista intercambio gaseoso normal lo cual implica la integridad funcional del sistema respiratorio.
- La ventilación del paciente politraumatizado depende del tipo de diagnóstico inicial ventilatorio:
 - Neumotórax **atención**: es la acumulación de aire en el espacio pleural que ejerce presión sobre los pulmones y vasos sanguíneos **impidiendo** el correcto funcionamiento de este y comprometiendo la función cardiovascular.
 - Neumotórax abierto: Es la acumulación entre la cavidad torácica y el pulmón lo que permite que el aire entre y salga durante la respiración. Puede causar dificultad respiratoria y requerir atención médica urgente.
 - Tórax inestable con contusión pulmonar: es una lesión en la pared torácica que causa inestabilidad debido a múltiples fracturas costales. (Andrés Mestre Ordoñez Médico Ortopedista et al., 2022)
- Circulatorio: Es la evaluación rápida y estabilización del estado hemodinámico de un paciente politraumatizado; esto puede incluir la evaluación y tratamiento del shock, estado de conciencia, color de piel y pulso, debido a los casos de shock hipovolémico por las lesiones traumáticas causadas.
- Déficit neurológico: Es la presencia de alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso como resultado de las lesiones sufridas. Es importante realizar un examen neurológico completo para identificar y documentar cualquier déficit neurológico como: TAC

En la gráfica 5, se observa que el 21,4% de los profesionales del servicio de urgencias no tienen el conocimiento acerca de los componentes de la valoración primaria en la atención de un paciente **traumatizado**.

Grafica 5. ¿Cuáles son los componentes de la valoración primaria?

Fuente: Elaboración propia de los autores.

II. TEORISTA PATRICIA BENNER

Fuente: Raile. Martha, Modelos y Teorías en Enfermería, 8 edición, Elsevier, pag 118-144.

Teoría del cuidado: De principiante a experta

Patricia Benner es una figura destacada en el ámbito de la enfermería, reconocida por su influyente teoría del cuidado "De novata a experta", la cual se enfoca en el progresivo desarrollo de la competencia clínica y la excelencia en la práctica de enfermería a lo largo del tiempo. Esta teoría subraya la importancia del aprendizaje práctico y el continuo desarrollo profesional, validando que el conocimiento y la competencia evolucionan con la experiencia clínica. Su impacto en la educación y práctica de enfermería destaca el acompañamiento, el apoyo y la reflexión crítica como elementos fundamentales para el crecimiento de enfermeras altamente competentes y expertas, transformando así la comprensión y promoción del desarrollo profesional en el campo de la enfermería. (Maribel Esparza Bohórquez, 2020)

Según Benner, las enfermeras atraviesan cinco etapas en su desarrollo profesional: principiante, principiante avanzado, competente, eficiente y experto. Estas etapas no son necesariamente lineales, y una enfermera puede pasar de una etapa a otra a lo largo de su carrera dependiendo de su experiencia y aprendizaje. (Maribel Esparza Bohórquez, 2020)

Principiante: En esta etapa, la enfermera recién graduada posee conocimientos teóricos adquiridos en la escuela de enfermería, pero carece de experiencia clínica práctica. Depende de reglas y procedimientos para guiar su aplicación.

Principiante Avanzada: A medida que la enfermera gana experiencia en situaciones clínicas reales, comienza a identificar patrones y relacionar la teoría con el ejercicio de la práctica. Aunque aún depende en gran medida de reglas y pautas, comienza a desarrollar un sentido de qué funciona mejor en diferentes situaciones.

Competente: En esta etapa, la enfermera ha acumulado suficiente experiencia para actuar con confianza en la mayoría de las situaciones clínicas. Puede establecer prioridades, tomar decisiones clínicas informadas y manejar múltiples responsabilidades de manera eficiente.

Eficiente: con nuevas habilidades de reconocer problemas de manera rápida y precisa, tomar decisiones clínicas efectivas basadas en una amplia base de conocimientos y experiencia. En esta etapa, la práctica se vuelve más fluida y segura de los conocimientos.

Experto: Finalmente, la enfermera experta posee un nivel de competencia que va más allá del dominio técnico. Su práctica se caracteriza por una intuición altamente desarrollada, la capacidad de ver el cuadro completo de la atención al paciente y la habilidad para influir en la práctica de enfermería a nivel sistémico (Maribel Esparza Bohórquez, 2020)

III. CONCLUSIONES

La investigación ha proporcionado un beneficio a los profesionales de salud del servicio de urgencias de la Clínica Urgencias Bucaramanga, con la creación de la Ruta de atención en pacientes politraumatizados, ya que, se evidencian por medio de una evaluación las falencias sobre los conocimientos de la Ruta de atención en paciente politraumatizados. Estos pacientes requieren una atención inmediata, por su nivel de complejidad al momento de ingresar a las instalaciones, es por esto, que es importante que todo el personal este totalmente capacitado en la correcta atención de dichos pacientes.

En un estudio realizado por el personal del Departamento de Cirugía General de la Universidad Industrial de Santander y el Hospital Universitario de Santander, revelan que el nivel de mortalidad de estos pacientes en la ciudad de Bucaramanga es muy alto. El fin de la investigación es disminuir el riesgo vital de los pacientes politraumatizados con un correcto redireccionamiento de acuerdo con la clasificación de las categorías leve, moderado y graves referenciados en esta investigación.

Esto no solo va a contribuir al personal de la salud sino también a la población en general teniendo en cuenta el nivel de ingresos por traumas ya sea por accidentes de tránsito o caídas

En busca de que el personal de salud del servicio de urgencias se encuentre en constante capacitación, se realizó un **tipo infografía** con el manejo inicial de paciente politraumatizado.

MANEJO INICIAL PACIENTE POLITRAUMATIZADO

UMB ROTACIÓN URGENCIAS 2024-1

Se puede definir el poli traumatizado como todo herido con lesiones orgánicas múltiples producidas en un mismo accidente y con repercusión circulatoria y/o ventilatoria, que conlleve riesgo vital. El poli traumatizado puede serlo solamente del aparato locomotor.

REVISIÓN PRIMARIA

X X (X) - Control de sangrado	A AIRWAY - Mantener una vía aérea permeable e inmovilizar columna cervical.	B BREATHING - Buena ventilación, evaluación de pulmones, pared torácica y diafragma.	C CIRCULATION - Circulación, evaluación de hemorragias, colocación de vía periférica.	D DISABILITY - Déficit neurológico, evaluar Glasgow, consumo de alcohol y drogas.	E EXPOSURE - Exposición, revisión completa, evitar la hipotermia.
---	---	--	---	---	---

REVISIÓN SECUNDARIA

- ANAMNESIS:**
 - Hora del accidente
 - Identidad de la víctima
 - Salud previa
 - Tóxicos
 - Origen accidente
 - relato de testigos
 - ingesta reciente
 - alergias
- EXPLORACIÓN FÍSICA**
 - Cabeza y cráneo
 - Maxilofacial
 - Cuello, Tórax
 - Abdomen (incluyendo dorso)
 - Periné- Recto- Vagina
 - Musculosquelético
 - Examen neurológico
 - Extremidades
- COMPLEMENTO DE REVISIÓN SECUNDARIA**
 - Tomografía computarizada
 - Estudios radiográficos de contraste
 - Radiografía de extremidades
 - Endoscopia y ultrasonografía

objetivo
El objetivo es lograr la reanimación eficaz, diagnóstico y tratamiento inicial del paciente, por orden de importancia, dado a las múltiples lesiones que presenta.

Clinica Urgencias Bucaramanga | Clínica CUB S.A.S.
Dr. 33 # 53-27 Cabecera Bucaramanga-Colombia 6436131 - 6436231 Ext. 104

Fuente: Elaboración propia de los autores.

IV REFERENCIAS.

Andrés Mestre Ordoñez Médico Ortopedista, S.,
Martha Moreno Coordinadora de Área, A., &
Fernando Granados Director Médico, J. (2022).
*Guía de práctica clínica-manejo del paciente
politraumatizado.*

Booksmedicosorg. (n.d.). *Modelos y Teorías en
Enfermería 7ª Edición.*

Jasmín Alexandra Toledo-Asanza, Jonathan Steven
Álvarez-Silva, Líder Leonardo Mero-Mero, &
Aarón David Montero-Altamirano. (2023).
Protocolo de atención para el manejo del
paciente politraumatizado en emergencia.
Polo Del Conocimiento, 8(2), 1–19.
<https://doi.org/10.23857/pc.v8i2.6054>

Maribel Esparza Bohorquez. (2020). *Atención segura
y de calidad en el cuidado humanizado de
enfermería hacia el usuario y familia,
implementando estrategias educativas bajo el
modelo de patricia benner.*
[https://repository.unab.edu.co/bitstream/han
dle/20.500.12749/12258/2020_Tesis_Maribel
_Esparza_Boh%3%b3rquez.pdf?sequence=1&
isAllowed=y](https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/12258/2020_Tesis_Maribel_Esparza_Boh%3%b3rquez.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Quiroga-Centeno, A. C., Serrano-Pastrana, J. P.,
Neira-Triana, K. A., Valencia-ángel, L. I., Jaimes-
Sanabria, M. Z., Quiroga-Centeno, C. A., &
Gómez-Ochoa, S. A. (2022). Epidemiología del
trauma en Bucaramanga, Colombia: análisis
del registro institucional de trauma en el
Hospital Universitario de Santander. *Revista
Colombiana de Cirugía*, 37(4), 620–631.
<https://doi.org/10.30944/20117582.2128>

